

फारसीमे लिखा हुआ खत.

राजमान्य राजश्री कमावीसदार वर्तमान व भावी पौ सांवरे
राजमान्य राजश्री कमावीसदार वर्तमान और भविष्य पौ सावरे
यासी येशवंतराऊ पोवार सुहूर सन सलास आरबैन *
इन्हे यशवंतराऊ पोवार सुहूर सन सलास आरबैन *
मया व अलफ सेख नूरदीन याच्या वारसानी हुजूर
मया व अलफ शेख नूरदीन इसके वारीसोने हुजूर
विदीत केले की; मौजे गुलावट पौ मजकूर येथे पेशजी
बयान किया के; मौजे गुलावट पौ मजकूर यहाँ पहले
पासून इनाम जमीन बिघे १५० खरज जमे चालत
से इनाम जमीन बिघा १५० खरज जम चालते
आहे. त्यास आपणासही याप्रो सरकारातून सनद
आयी है. उसे हमेभी इसीतरह सरकारकी तरफसे सनद
करून द्यावयाची आज्ञा करावी म्हणून त्याजवरून
करके देनेका हुकूम दिया जाय इसलिये इसपरसे

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
वदन्त्येवमिह श्रीकृष्णाय नमः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
सुमहो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

हे पत्र लेहून दिल्ले आहे. तरी तुम्ही सेख मजकूर याचे
यह खत लिखकर दिया है। तो तुम सेख मजकूर इसके

वारस बिबी हबिबी व बिबी फातमा वगैरे यांसी पुरातन
वारीस बिबी हबिबी और बिबी फातमा वगैराह इन्हे कदीम*

जमीन मौजे मजकूरी असेल ते चालवणे. कोणहे विसी
जमीन मौजे मजकूर जोभी है वह चलाईए. कोई बारेमे

मुजाहीम* न होणे जाणजे छ २१ रमजान बहुत काय लि
मुजाहीम न होने दे. जानियेगा, छ २१ रमजान, ज्यादा क्या लि

हिणे. असल ब मोजिब नकल.

खें. असल ब मुजीब नकल.

* पुरातन जमीन - कदीम जमीन - यानी जो पहलेसे चलती आयी होगी वह जमीन.

* मुजाहीम - प्रतिबंध, हरकत, (किसीबारेमे objection लेना/ अक्षेप लेना)